

УДК 347

ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ СТРУКТУРЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ

FEATURES AND DISADVANTAGES OF THE STRUCTURE OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

©Шушканов П. А.

канд. юрид. наук

Брянский государственный университет

г. Брянск, Россия, izekkil@yandex.ru

©Shushkanov P.

Ph.D., Bryansk state University

Bryansk, Russia, izekkil@yandex.ru

Аннотация. Гражданский кодекс Российской Федерации существует и действует уже более двадцати лет. За это время он подвергался существенным изменениям и дополнениям, однако, данные правки никогда не касались самой структуры кодифицированного акта. Особенностью логики построения гражданского закона является то, что принимался он не единым актом, а частями в течение долгого периода времени, что привело к некому нарушению стройности структуры размещения в нормативном акте отдельных разделов, глав, норм. В настоящей статье исследуются причины возникновения недостатков структуры Гражданского кодекса и основные недочеты законодателя при формировании данного документа.

Abstract. The civil code of the Russian Federation exists and operates already for more than twenty years. During this time he has undergone substantial changes and additions, however, these changes never touched the structure of a codified act. A feature of the logic of construction of the civil law is that it was made not by any single act, and parts for a long period of time, which led to a kind of violation of the harmony of the layout structure in the regulation of individual sections, chapters, and standards. This article examines the causes of structural defects of the Civil code and the major deficiencies in the formation of this document.

Ключевые слова: гражданское законодательство, структура закона, институты права, гражданский кодекс

Keywords: civil law, structure of law, institutions of law, the civil code

Структура Гражданского кодекса РФ во многом соответствует логике построения системы российского частного права: возглавляют нормативный акт общие положения и принципы, за ними следуют крупнейшие подотрасли и институты гражданского права, наибольший объем из которых занимает право обязательственное. Там не менее, система расположения отдельных норм и институтов не всегда точна и логична, а в некоторых случаях противоречива. Подобные недоработки кодифицированного акта можно объяснить в том числе неоднозначным подходом ученых к отдельным институтам гражданского права, а иногда и отсутствием такого подхода.

Рассматривая вопрос о логике построения Гражданского кодекса, не стоит забывать о том, что в его основе лежат в первую очередь не многовековые традиции формирования частного права и не классические примеры пандектного или институционального кодексов (Германское гражданское уложение и Гражданский кодекс наполеона, соответственно), а в первую очередь структура кодекса советского образца, основы построения которых

заложены в 1922-м году. В этом, по мнению ученых цивилистов [1], состоит одна из особенностей кодификации российского гражданского законодательства. Предложенное разработчиками ГК РСФСР 1922 года расположение разделов и глав в общем виде используется до сих пор, только с учетом добавления новых институтов. В это же время произошло и разделение базовых отраслей частного права: гражданского и семейного, вызванное «целенаправленным разрушением советской властью в 1917-1920-е годы основ патриархальной семьи» [2, с. 189]. Если вопрос об отнесении семейного права к гражданскому остается спорным, то разделение гражданского и семейного законодательства вполне очевидно. Таким образом, ГК РФ не включает в свою структуру семейно-правовые нормы, что отличает его от многих, в том числе классических (Кодекс Наполеона) кодифицированных гражданско-правовых актов.

Начнем с самых очевидных примеров нарушения структуры расположения норм в гражданском кодексе.

Глава 47 Гражданского кодекса содержит нормы, регулирующие договор хранения. Содержание обязательства не позволяет в полной мере отнести договор к реальным или консенсуальным, хотя, формулировка «хранить вещь, переданную ей другой стороной» позволяет предположить, что договор все же является реальным. Предположение о реальности договора в полной мере отвечает его характеру: нельзя хранить то, что не было передано на хранение. Возможность заключения консенсуального договора предполагается лишь для профессионального хранения (хранения на товарном складе). Но мы обратимся к другой проблеме - проблеме содержания в данной главе отдельных видов специального хранения, которые по сути таковыми не являются. Например, статья 922 предусматривает хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Согласно содержанию статьи, банк за вознаграждение предоставляет доступ к банковскому сейфу, но не контролирует помещение туда ценностей, обеспечивая только безопасность доступа к сейфу. Следовательно, банк не является хранителем в прямом значении этого слова, поскольку не хранение является предметом, а пользование индивидуальным сейфом. Значит, данное правоотношение является не разновидностью договора хранения, а арендой. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе с иной формулировкой следовало бы включить в главу 34 ГК РФ. Это же касается и хранения в автоматических камерах хранения транспортных организаций - договор, который исходя из своей сущности не может быть хранением в виду отсутствия предмета.

Практически все договоры сосредоточены во второй части гражданского кодекса «Отдельные виды обязательств», за исключением некоторых, например, договора о залоге и лицензионного договора. Последний находится в четвертой части ГК РФ в виду особенностей предмета и того факта, что четвертая часть ГК была принята гораздо позже второй. Однако, исходя из логики расположения договоров, следовало бы договор коммерческой концессии перенести в четвертую часть ГК. Вместе с лицензионным договором и договором на отчуждение исключительного права он составляет систему договоров на передачу интеллектуальной собственности. Следовательно, коммерческая концессия должна занимать место в главе 69 ГК РФ после статьи 1235. Договорные же нормы о залоге должны располагаться во второй части ГК, но с обязательной отсылкой на главу «Договор залога» в статье 334 ГК.

В виду того, что предмет договора аренды и предмет договора финансовой аренды существенно различаются, разумным было бы выделение договора лизинга в отдельный договор, а не разновидность аренды. На это указывает особый характер лизинговых правоотношений, которые гораздо шире, чем просто передача имущества во владение и пользование за плату. Договор лизинга, как самостоятельный вид обязательств, мог бы включить в себя как нормы закона о лизинге, так и международные лизинговые нормы в целях унификации законодательства.

Одной из существенных проблем гражданского законодательства остается смешение в Гражданском кодексе обязательств по займу и кредиту. Заем - один из видов договоров о

передаче имущества в собственность, являющийся всегда реальным. Относить кредит к разновидности займа и включать их в одну главу не следует по следующим причинам:

1. Характеристики займа и кредита существенно различаются. В отличие от займа, кредит всегда консенсуальный и возмездный. Заем же ни при каких условиях не предполагает ограничений реальной сущности обязательства. Следовательно, кредит не может быть видом займа;

2. Кредит имеет более широкое значение, чем заем и включает в себя термин «кредитование», не ограничивающийся кредитным договором под кредитованием понимается наличие особых условий по уступке контрагенту в исполнении обязательств. Но широком понимании кредита строятся институты товарного и коммерческого кредита.

Таким образом, главы о займе и о кредите должны быть разделены, а институты обособлены.

Гражданское законодательство содержит и некоторые дублирующиеся институты. Например, в системе сделок на представление чужих интересов мы видим сразу три представительских договора: поручение, комиссия, агентирование. При этом, агентский договора по своей сути является универсальным и может заменить собой как поручение, так и договор комиссии. Целесообразно было бы сохранить в структуре Гражданского кодекса агентский договор доработав его нормы в целях абсолютной универсальности для отношений по представительству.

Список литературы:

1. Маковский А. Л. О кодификации гражданского права М.: Статут. 2010.
2. Тверитинова О. Г. Семейное законодательство: проблемы и перспективы развития. Право: история, теория, практика 1016 г. № 20, ст. 189.

Bibliography:

1. Makovsky, A. L., On the codification of civil law. "Statute" 2010
2. Tveritinova O. G. Family law: problems and prospects. Right: history, theory, practice 1016 n 20th St. 189